

MÉTODO Y ELEMENTOS PARA UNA CIENCIA CRÍTICA DE LA HISTORIA DE LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS.

A. Benedito¹, A. Colomer², L. Ferrer¹, J. Martínez¹, J. Molins³, J. P. Plaza³.

¹Universitat de València

²Universidad Politécnica de Valencia

³Universidad Autónoma de Barcelona

Abstract: Taking into account that the analysis of critical self-organized systems and the science of deterministic chaos suppose the extension of the systemic perspective, from two different points of view - the models of analysis and the research programs - the authors consider in this article what the results would be if considered within the scientific-systematic study of the democratic systems and the mechanisms of people's participation. The temporary results the authors got may be formulated as follows: considering the political and democratic systems from the perspective of the ideas of self-organization and chaos suppose a step forward in operations and systemic research, and entails the analysis of historical research with a genealogical nature in depth. Knowledge showing the possibilities of transformation in existing democracies must know how, why and what they are for. In other words, the origins and aims must be discussed and the practical interest should be aimed at ways of production and reproduction of democracies.

Resumen: Entendiendo que el análisis de los sistemas críticos autoorganizados y la ciencia del caos determinista suponen el alargamiento de la perspectiva sistémica, tanto a nivel de modelos de análisis como de programas de investigación, nos planteamos qué supondría contar con ellos en el estudio científico-sistemático de los sistemas democráticos y de los mecanismos de participación ciudadana. El resultado provisional al que hemos llegado puede formularse del siguiente modo: considerar los sistemas políticos democráticos desde la perspectiva de las ideas de autoorganización y de caos supone dar un paso más allá de la investigación operativa y de la investigación sistémica, implica adentrarse en la investigación histórica de carácter genealógico. Un conocimiento que muestre las posibilidades de transformación de las democracias existentes debe saber cómo, por qué y para qué se producen éstas, es decir, debe preguntarse por su origen y por su finalidad. El interés práctico debe dirigirse hacia los modos de producción y de reproducción de las democracias.

Palabras clave: Autoorganización, caos determinista, democracias, evolución, autonomía, interacción, historia genealógica, método, sistemas dinámicos, complejidad, práctica y crítica.

1. Regresando al modelo de análisis: la función sistemática de la idea de autoorganización.

Continuamos en este trabajo lo iniciado en una publicación previa en esta misma revista: "De la democracia como sistema autoorganizador: límites y condiciones" (RIS, 11, 2001-2), y cuyas conclusiones se sintetizaron en la ponencia presentada en la II reunión española de ciencia de sistemas celebrada en Valencia en junio de 2002. Allí planteamos una propuesta de

conocimiento científico relativa a los procesos de cambio de los regímenes democráticos a partir de las últimas innovaciones en las ciencias de la complejidad, concretamente los descubrimientos referentes a fenómenos de autoorganización y de comportamiento caótico, a sabiendas que las definiciones de autoorganización y de caos, éste último en el sentido de coexistencia de los procesos de desorden y de orden, no son fáciles de obtener.

Tenemos múltiples y diversos casos de ambas ideas, pero ¿y las definiciones?. Sin ellas no es posible el trabajo exigible de fundamentación teórica y sin éste cualquier aplicación, basada en posibles isomorfismos, de una ciencia a la inteligibilidad de los fenómenos de otra, no se puede llevar a cabo porque sin las definiciones de los conceptos básicos no podríamos ni proceder a una simulación de modelos ni a la construcción de los esquemas y de las operaciones que podrían ser aplicables a los diferentes fenómenos posibles a investigar. Un modelo no se puede construir sin configurar los esquemas correspondientes a sus conceptos y categorías fundamentales, elementos sin los cuales tampoco es posible diseñar variables y, por tanto, obtener datos. Dependemos de los conceptos y de sus definiciones para las aplicaciones isomórficas y para la investigación empírica. De ahí que hayamos procedido a una profundización y clarificación de las ideas de autoorganización y de caos.

No obstante, en nuestro particular proyecto hemos tardado en darnos cuenta que no se trataba tanto de aplicar esas nociones o de utilizarlas para sistematizar la multiplicidad empírico-contingente, como de simbolizar a ésta desde procedimientos analógicos no absolutos sino relativos. El conocimiento científico es un conocimiento simbólico, i.e., aplica reglas de reflexión (de segundo orden) a las de determinación y especificación (de primer orden). Esta característica es la que nos ha permitido detectar la función que cumplen los fenómenos de autoorganización en el proceso de sistematización del conocimiento científico. Éste utiliza la forma de sistema porque en el ámbito de su uso teórico, el sistema es el mejor medio para realizar sus fines. De ahí que para la realización de éstos presuponga reflexiva y subjetivamente la finalidad en su objeto de conocimiento. Lo cual nos conduce al problema de la existencia de la finalidad objetiva. Sin hacerse cargo de ella, el

conocimiento científico no podría concluir su tarea sistematizadora. Por otra parte, el conocimiento analógico relativo, al poner en relación dos relaciones no nos ofrece un término sino una relación, que es lo que buscamos como unidad fundamental de conocimiento. Esa relación que desde la sistémica pensamos como proceso interactivo y desde la teoría del caos como historia efectiva.

Por ello a partir de las tres condiciones formales exigibles para detectar la existencia de caos (sensibilidad a las condiciones iniciales, densidad y mezcla) nos hemos planteado el problema de una historia de la naturaleza, considerado como el complemento necesario al problema del sistema de la naturaleza; y a partir de la reflexión sobre las “transiciones de fases” y sus niveles u órdenes, que llevan a la indiferencia de las escalas (micro-macro) nos hemos centrado en el problema de la finalidad interna, de lo que emerge con una forma propia. Cuando hemos enlazado los dos problemas, considerando que la teoría del caos es una de las respuestas pertinentes a la cuestión de la autoorganización, y que ésta es un límite de la teoría de sistemas como programa de investigación, es cuando empezamos a ver cómo se puede ampliar la mecánica estadística e ir más allá de su fundamento, que es la termodinámica; ciencia desde la que se elabora el fundamental concepto de entropía.

A pesar de estas dificultades, en la medida que la teoría matemática del caos determinista intenta modelizar los pasos, las transiciones, que llevan de un orden a otro diferente, pensábamos que podía ser una útil herramienta para la descripción de los procesos de cambio institucional, tratándose en nuestro caso de cómo se pasa de un sistema político de gobierno a otro. Y si tenemos en cuenta que los sistemas de gobierno son la base de las acciones pedagógicas que operan en el proceso de producción socio-cultural de la historia, podríamos llegar a determinar el

mecanismo de cambio situado bajo el mecanismo de cambio de las sociedades históricas que es la propia política.

Por otra parte, si la autoorganización, junto con el mecanismo de la selección natural, son los dos pilares de una reformulación del paradigma evolucionista, podríamos acceder desde ésta a una importante cuestión de método: por qué se producen unas determinadas formas democráticas y no otras: qué posibilidades se nos abren en las actuales condiciones de deriva entrópica de las democracias actuales. Sabemos que las formas democráticas existentes están encerradas en el campo político y en el campo social del orden social institucional y que su no apertura hacia los campos económico y cultural, hacia una redistribución de los medios de producción materiales e intelectuales está llevando a la muerte de las democracias, porque el desorden generado por la praxis capitalista y una estructura social de clases cada vez más polarizada no se detiene por medio de prácticas productivas políticas y culturales; más bien al contrario, los sistemas políticos y culturales son cada vez más predecibles, más estables, más tendentes al equilibrio. La política y la cultura parecen mostrarse ineficaces para producir historia. La actual sociedad burguesa parece haber perdido su capacidad para proponer nuevos sistemas de fines, que no sean el de la ganancia-beneficio (producción de plusvalía). Y una dinámica de autoexplotación ligada a la unión de desorden y equilibrio sólo puede acarrear la muerte. Nuestro propósito era recuperar el “Demonio de Maxwell”, es decir, aprovechar toda posibilidad de inyectar neguentropía atendiendo a lo particular existente, a nuevas prácticas capaces de producir historia. Y los fenómenos de autoorganización están vinculados a los de finalidad interna y sistema vivo, a los de emergencia de propiedades grupales y a los de autonomía.

Pero el objetivo no es meramente una lucha contra la muerte, también nos mueve la pregunta por el valor de las formas dominantes de democracia, por una democracias basadas en los valores de seguridad y de bienestar, y que utilizan los limitados mecanismos de participación para dotarse de una autoridad de la que carecen, al mostrarse cada vez con más evidencia el hecho de que unas formas de vida son a costa de otras. Al llegar a la pregunta por la procedencia de nuestras formas democráticas, por sus condiciones de existencia, por las circunstancias en que se produjeron, nos mueve tanto el interés por los hechos como la problematización, conscientes de que nuestro campo de investigación está plagado de discursos y de que los diversos totalitarismos existentes han emergido en un proceso de negación de la forma de democracia dominante, tan proclive por otra parte a la escisión entre gobernantes y gobernados y tan reacia a la autogestión y al autogobierno.

Como no podía pasar de otro modo, nuestra indagación en lugar de avanzar retrocedía hacia la problematización tanto del concepto de democracia como del concepto de investigación. Y esto no nos preocupaba demasiado dado que cualquier conocimiento científico debe comenzar por lo abstracto, por un primer momento que es el del análisis, por la determinación de conceptos y de principios, por los elementos, los conjuntos en los cuales se van a proponer relaciones, interpretaciones, modelizaciones. La teoría de los elementos es previa al método, a la serie ordenada de las preguntas, de los interrogantes. Lo que no podíamos predecir es que este momento analítico en lo que respecta al problema de la democracia (objeto de conocimiento) nos iba a llevar a los presupuestos de las ciencias sociales entendidas como ciencias de la cultura; y en lo que respecta al binomio “autoorganización-caos” (objeto de investigación) nos iba a conducir a unas preguntas totalmente nuevas. Del intento de describir las democracias hemos pasado al

intento de escribir su historia. La dimensión de crítica de segundo orden de la teoría del caos es la que nos ha llevado al método de la historia efectiva.

Hablar de democracia era hablar de política y también, por lo expresado anteriormente, un modo de hacer política. Pero hablar de política no es solo hablar de campo específicamente político (organizado desde la lógica partidista y desde los medios de comunicación) sino también de organización (estructura y proceso) de la cultura. La cultura es un proceso de la estructura social que tiene que ver con la reproducción de ésta. La cultura es una estructura de relaciones de gobierno, de objetivación y de sujeción que tiene que ver con la producción social de una estructura social que por ello es histórica.

Un problema de la actualidad, del presente, las democracias liberales burguesas (representativas y participativas), nos llevaba a la necesidad de tomar como hilo conductor del análisis el vector temporal. Y en este punto es cuando comenzaron a surgir los problemas sobre la linealidad o no del tiempo, y sobre los modos de analizar todos matemáticos y todos dinámicos. La reflexión sobre el binomio homogeneidad-heterogeneidad fue central. De la categoría fundamental de unidad (de lo múltiple) pasábamos a la de totalidad (de las partes), y justo desde esta última categoría entroncábamos con el análisis de la investigación empírica.

Lo que tampoco podíamos sospechar es que el modelo de análisis relativo al proceso mismo de investigación, modulado desde las ideas de caos y autoorganización nos iba a conducir tanto a un replanteamiento de los fenómenos que buscamos como a un replanteamiento de la propia "descripción" de los sistemas democráticos existentes. La determinación y precisión de estos tipos de representación (caos y autoorganización) nos han llevado a una investigación orientada por la explicación y cuyo objetivo no sea la

descripción sino la historia, no sean meramente las representaciones y discursos de los grupos sociales sino esencialmente sus modos de constituirse como grupos, sus prácticas. Desde una investigación replanteada desde lo particular existente, desde lo contingente a lo que hay que atribuir algún tipo de legalidad, hemos podido repensar la cultura desde un dispositivo de finalidad (fines-medios) práctico y reconsiderar la relación entre conocimiento y práctica, en orden a aquello de lo que se trata, la transformación.

El conocimiento científico siempre tiene como objetivo la transformación de lo existente, la producción genética de nuevas estructuras. Su fin es cambiar los medios naturales, humanos y sociales. Otra cuestión es que el gobierno de los medios que se logra con ese conocimiento vaya en dirección hacia relaciones de dominación en que el objeto es reducido a medio o hacia relaciones de poder en que el objeto es considerado también como un fin, con capacidad y disponibilidad efectivas de reacción. Una u otra orientación depende de los fines prácticos (intereses) de la investigación, pero ésta siempre tiene que saber cuál es la dinámica de las estructuras existentes y qué relaciones funcionales o procesos hay en la base de dichas estructuras. No tiene mucho sentido querer hacer cosas en la realidad y no presuponer que las relaciones de que consta ésta son procesos y funciones de formas existentes.

En este trabajo intentamos exponer cuáles son los pasos y las preguntas que nos han llevado a la determinación de un diseño de investigación elaborado desde la teoría del caos y de la autoorganización, haciendo un especial hincapié en la centralidad que tiene la idea de autoorganización para nuestra sistematización de lo empírico. Sin esta forma de totalidad objetiva no se puede formalizar su modelo de posibilidades evolutivas, que es a lo que responde la teoría del caos.

Si en una primera fase del trabajo teníamos que cumplimentar la denominada ruptura epistemológica, nos percatamos que la crítica de las prácticas ideológicas sólo es un resultado del conocimiento científico sistematizado y que éste sólo se obtiene al final de un largo camino, de un recurrente preguntar metódico, que como acontece en nuestro caso, puede variar la lógica de sus preguntas. No cabe la epistemología sin “epistemé” y ésta es, si lo es, un resultado de un proceso de preguntas-respuestas. Si en las respuestas nos hemos conducido desde las técnicas de investigación moduladas a partir de la reflexión sistémica, en las preguntas nos hemos orientado por un principio de especificidad, que a través de los descubrimientos de la autoorganización y del caos, nos han llevado al de la temporalidad histórica, a lo singular, a aquello particular-empírico (lo cual es definible como una determinada conjunción coordinada a otras) que tiene límites -principio y fin- y que requiere explicación: ¿por qué existe este singular y no éste otro?. Al ir hacia la existencia misma de lo particular, alcanzamos los límites del conocimiento, de la interpretación, de la modelización y, por tanto, también de la ciencia, acercándonos a la práctica. Este interés por la práctica es, precisamente, el que nos impide separar, en nuestro proceso de investigación, entre fase epistemológica, metodológica y tecnológica. Estas fases son de la exposición, no de la investigación, y en la reflexión que es la investigación siempre estamos progresando-regresando.

Si autoorganización y caos suponen un giro crítico en la teoría de sistemas es porque permiten contactar dos campos heterogéneos, el de la libertad y el de la naturaleza. Sólo considerando la naturaleza como historia, el objeto como práctica, podemos pensar los efectos de la libertad, la posibilidad, en este caso, de organizaciones políticas de gobierno que faciliten y propicien la autonomía de los pueblos y los modos de gobierno públicos. Que las

democracias existentes sean un asunto privado y que vehiculen reiteradas colonizaciones tiene que ver con su naturaleza de organizaciones y no de autoorganizaciones, con su deriva a artefactos (medios de gobernabilidad y de gubernamentalidad) y no a sistemas de propuesta de fines, con su naturaleza apodíctica y no problemática, y con su cerrada delimitación. Tiene que ver con ser un instrumento de producción y de reproducción ampliada de la relación capitalista, que todo lo reduce a medios de producción, tanto los individuos como las sociedades.

Que las sociedades y los individuos puedan llegar a ser fines implica reconocer los límites de la forma de vida capitalista, su origen y su final. La historia de las actuales formas democráticas (mayoritarias o consensuales, representativas o participativas) es una pieza más de la historia del liberalismo burgués, que empeñado en negar la “praxis” que le sustenta, persiste en la diferencia entre lo económico y lo político, entre lo económico y lo social. No hay dos formas de “globalización”, hay que repensar su tronco común. Hay que dejar de pensar en términos de “sistema-mundo”, en términos de totalidades homogéneas, meramente sistemas, y pensar en términos de “sistema-naturaleza”, en términos de totalidades heterogéneas, de ecosistemas.

2. Fases en la investigación de los sistemas dinámicos: operativa, sistémica, evolutiva.

En nuestro planteamiento inicial partíamos de un doble presupuesto: no tiene sentido la separación entre investigaciones cualitativas y cuantitativas, y la meta del conocimiento es el nivel de la dinámica o, si se prefiere, el nivel del sistema, entendiendo por tal una estructura que varía, que cambia. Cualquier conocimiento

tiene la forma de una síntesis o de un juicio, aunque éste sea formulable por medio de una expresión funcional. El elemento del conocimiento son las relaciones, las uniones entre un particular y algún tipo de universal. Con las relaciones, que son representación de interacciones y flujos y por ello se pueden expresar como variables, se construyen los modelos, las interpretaciones. Un modelo es un conjunto de relaciones. Ahora bien, el modelo tiene un antes y un después. El antes viene dado por el análisis, por la determinación de los términos a relacionar. Si lo que tenemos son conceptos universales que queremos aplicar a los fenómenos tenemos los modelos de análisis causales y mecánicos. Por medio de ellos se construye el objeto de conocimiento. En cambio, si lo que tenemos son fenómenos particulares y lo que perseguimos es hallar sus conceptos correspondientes, aquellos que los simbolizan, tenemos los modelos de análisis sistémicos. Por medio de ellos se construye un objeto de investigación, que posteriormente se comparará con el de conocimiento. Sólo de este modo la abstracción analítica que esta en la base de los modelos se va concretando en objetos de conocimiento científico, que son las estructuras y los procesos.

De ahí que existan cinco tipos de ciencias: las humanas (atienden a estructuras), las naturales (atienden a procesos), las sociales (atienden a organizaciones), las técnicas (atienden al tránsito de los procesos a las estructuras) y las de la educación (atienden al doble tránsito de las estructuras a las organizaciones y de éstas a los procesos). Desde el punto de vista del conocimiento científico no tiene mucho sentido la especialización disciplinaria, así como tampoco la dualidad entre investigación funcional (mal denominada cuantitativa) y estructural (mal denominada cualitativa); ambas son momentos de la investigación sistémica, cuyo objetivo es el estudio de la organización y de su funcionamiento en

entornos variables, precisamente para poder organizar adaptándose y adaptando.

En nuestro trabajo nos hemos atendido en todo momento a un procedimiento de modelización genérica, que es el de la ciencia. Lo único que hemos hecho es introducir en el momento analítico de la investigación correspondiente al análisis sistémico un complemento de orden material, el que proporcionan las teorías de la autoorganización y del caos: las organizaciones deben ser consideradas desde sus condiciones, desde su proceso de producción, desde su historia efectiva. Cuando la investigación, que interroga desde la idea de totalidad y no desde el concepto de unidad, se aplica a comprobar la validez de los conceptos utilizados en la construcción del conocimiento empírico, se concreta en investigación operativa, que tiene su base en el cálculo de probabilidades y en la estadística. En la medida que se aplica a totalidades homogéneas de cantidades o de cualidades, las categorías usadas son las matemáticas. Si la investigación se propone hallar principios que permitan descubrir y sistematizar conocimientos empíricos, la investigación operativa se amplía a la sistémica, que tiene su base en el análisis estructural y funcional de las totalidades dinámicas. En la medida que se aplica a totalidades heterogéneas de relaciones o modalidades, las categorías usadas son las dinámicas. Por último, si la investigación se propone hallar las fuerzas productivas de lo empírico-existente, la génesis de las estructuras y de los procesos, deviene investigación histórico-evolutiva. Los análisis de la autoorganización y del caos se basan en un principio de realidad de las totalidades dinámicas. La investigación que posibilitan es la de la transición de un principio subjetivo, el de la reflexión sistémica, a uno objetivo, el de las prácticas históricas.

3. Las democracias desde la “criticalidad” autoorganizada: posibilidades e imposibilidades.

Los sistemas políticos son una de las piezas fundamentales de la organización de la cultura, la cual se encarga de posibilitar ciertas prácticas y de imposibilitar ciertas otras. En este sentido no es de extrañar que los estudios acerca de ella se centren en la estabilidad (forma de equilibrio) y en los denominados “efectos pro-medio” (conservación del orden). Otra perspectiva de investigación empírica sería partir de las dinámicas de desorden y de las emergencias producidas en las transiciones de fases y en las rupturas de equilibrio que dan lugar a procesos inestables (irreversibles). Desde aquí cabe plantearse si las formas democráticas dominantes son sistemas autoorganizados y si son sistemas de segundo orden, sistemas autónomos. Y también preguntarse por la existencia de prácticas democráticas autoorganizadas y autónomas.

A este respecto, constatamos una laguna en los estudios sistemáticos que se llevan a cabo tanto sobre los regímenes democráticos como sobre los mecanismos de participación ciudadana. Están realizados desde el método de los tipos ideales, que tiene en su base la lógica reflexiva de la comparación y el procedimiento de la descripción de las semejanzas y de las diferencias. Se trata de un método lógico-subjetivo que se aplica a la división-clasificación de las diferentes características halladas en los casos reales. Es un método que aplica un principio de especificación meramente lógico y formal a lo real (géneros, especies, propiedades, diferencias específicas y accidentes). Se trata de una lógica investigadora de la tópica de la predicabilidad que tiene su fundamento en la lógica del “ser” y no en la del “devenir”. Ahora bien, si en lugar de determinar si “A es B”, intentamos determinar si “A deviene B”, estamos cambiando la lógica de las preguntas. No

estamos en el método de las atribuciones sino en el de las procedencias o derivaciones. En este método, lo importante es el “sujeto A”, la fuerza productora o generadora. Y el objeto de la investigación adecuado a este método es el de la génesis de las formas, el del origen de las estructuras, tomando en consideración la base, las condiciones, los entornos.

4. Un diseño experimental de investigación a partir del doble estatus (científico y crítico) de la teoría del caos determinista.

La ciencia especial del caos es una ampliación de la ciencia de la complejidad. Si la modelización de los sistemas complejos es una operación subjetiva consistente en atribuir a lo existente, desde el exterior, una finalidad (una relación fin-medio), un carácter de organización, ¿qué ocurre cuando la forma de la organización ya no la pone el sujeto externo, sino que se trata de una finalidad interna?. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con una finalidad objetiva y real, cuando tropezamos con la autoorganización?. Ciertamente, la teoría del caos es un principio de investigación de las totalidades dinámicas, y por eso forma parte del paradigma de la complejidad: su objeto son ciertas totalidades infinitas. En este sentido, trabaja desde sus axiomas (sensibilidad a condiciones iniciales, densidad y mezcla) para figurar las series temporales de las totalidades matemáticas, configurando redes y sistemas arbóreos. No deja de ser una teoría matemática, que concluye en sistemas numéricos (aritméticos y geométricos). De hecho, el símbolo, que no el esquema, por el cual se reconoce una dinámica caótica es un objeto geométrico, el fractal (forma del atractor extraño). Y se pueden clasificar los modelos matemáticos (discretos y continuos) y analógicos de sistemas de ecuaciones caóticas.

Pero también es una crítica de la teoría de sistemas, un análisis de sus límites, que es también un análisis de los límites de la matemática. La teoría del caos es una de las mejores ejemplificaciones del concepto de historia de la naturaleza. Si, en tanto que ciencia, trabaja en el sentido de disolver el objeto de la mecánica (sistema-mundo) para sustituirlo por el de ciencia de la naturaleza (ecosistema dinámico), en tanto que crítica contribuye a introducir la historia en la naturaleza. Al hacerlo muestra su carácter naturalista (filosófico, en el sentido de investigación de la naturaleza y de pregunta por la procedencia). La indagación, como filosofar, es un tipo de análisis, y la crítica no es más que una analítica. Con la teoría del caos no sólo entramos en una nueva forma de practicar la ciencia (más filosófica y menos matemática, y más atenta a lo empírico como tal), asistimos al fin de la metafísica como conocimiento teórico. Ni la lógica ni la sociología (derivados respectivamente de la ontología y de la teología) pueden detener el proyecto ilustrado de preguntar por el origen, por el por qué y el para qué, por los medios y los fines. No otra cosa es el método. La teoría del caos y su base, la teoría de la autoorganización, es una apuesta por el método, en su vía crítica. El análisis crítico es el que problematiza, y sólo es inteligible desde la historia, desde una historia genealógica.

Desde la perspectiva genealógica, el objeto de investigación son las prácticas. Éstas, que son resultados de la mediación de las prácticas anteriores y simultáneas por la "praxis" (transformación de lo otro, de las prácticas, que es a la vez una transformación de sí, de la propia transformación), son el medio en una relación de poder o de conflicto. Las prácticas están situadas en el medio de la lucha y por ello el análisis de las mismas, lo cual incluye tanto su conocimiento como su investigación, es lo que responde al análisis concreto (conjunto) de una situación (de lucha) concreta (conjunta).

Si las prácticas dependen de unas bases, que suelen ser en el ámbito social los sistemas históricos de explotación, es porque pueden ser "sensibles a las condiciones iniciales". Las prácticas tienen un origen, un comienzo, que al ser una transformación puede dar lugar a prácticas diferentes. Si se producen unas determinadas prácticas y otras no, lo cual suele ser función de las estructuras sociales de dominación existentes, es porque pueden existir diferentes tipos de "atractores" que hagan que las prácticas originarias se ramifiquen, formando una "densa" maraña. Las prácticas tienen un desenvolvimiento en función de los campos prácticos (medios o contextos) en que se encuentran. Si se conjuntan ciertas prácticas existentes para dar lugar a ciertos modos de ser sujeto o de estar sujeto, es porque las prácticas no están desplegadas en los individuos o en los grupos sino implicadas o plegadas en ellos, produciéndose la inevitable "mezcla" de los momentos-partes de las diferentes prácticas. En este sentido, la historia siempre acabará siendo la sinergia de las diferentes historias, tanto en lo individual, como en lo social y en su interacción dialéctica.

Son los seres humanos (los sujetos) los que hacen la historia, pero en condiciones sociales e históricas dadas: el objeto esta mediado-producido por el sujeto, el objeto es histórico, pero los sujetos no son algo informe, están informados. Los sujetos tienen una forma, son resultado de una acción pedagógica, pero también son "físicos"; los sujetos existen, a parte de estar determinados. Por ello una investigación sobre el modo de producirse la historia debe atender tanto a la génesis de las estructuras mentales como a la génesis de las estructuras sociales, tanto a los discursos como a los hechos, tanto a los sistemas de fines como de medios. Para indagar en lo primero podemos usar un determinado diseño de entrevistas y para aproximarse a lo segundo tenemos a nuestra disposición el análisis institucional (investigación-acción)

que debe ser complementario de una historiografía documental de tipo dialéctico.

Respecto al diseño técnico de las entrevistas, proponemos realizar una serie de entrevistas en profundidad tanto a individuos (dirigentes democráticos) como a grupos (movimientos ciudadanos), tomando como eje el binomio “sincronía-diacronía”. Pretendemos entrevistar a los individuos y a los grupos una determinada serie de veces (dimensión diacrónica) atendiendo a diferentes contextos de acción (diversos temas de la entrevista: dimensión sincrónica). Con ello buscamos determinar la relación entre “tipo de capacidad de acción-campo práctico”, que nos proveerá de los parámetros de la acción democrática. Atendiendo a la variación de estos parámetros podremos detectar la existencia eventual de dinámicas caóticas, al menos en lo referente a los modos de pensar.

La selección de los individuos y grupos se hará en función de la elección de determinadas situaciones de lucha social, en la que están en juego la apropiación de medios materiales de subsistencia y de medios intelectuales de in-formación. Desde la historia de las luchas y desde los variables modos de acción nos proponemos identificar formas de autoorganización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Badiou, A. (1976)**, *El concepto de modelo*, SXXI, Buenos Aires.
- Benkirane, R. (ed.) (2002)**, *La complexité*, Le Pommier, Paris.
- Bergson, H. (1940)**, *L'évolution créatrice*, PUF, Paris.
- Bourdieu, P. (2001)**, *Science de la science et réflexivité*, Raisons d'agir, Paris.
- Font, J. (Coor.) (2001)**, *Ciudadanos y decisiones públicas*, Ariel, Barcelona.
- Kant, I. (1798)**, “Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor”, *Filosofía de la historia*, 1981, FCE, México.
- Laszlo, E. (1997)**, *El cosmos creativo*, Kairós, Barcelona.
- Lijphart, A. (1999)**, *Las democracias contemporáneas*, Ariel, Barcelona.
- Luhmann, N. (1996)**, *La ciencia de la sociedad*, Iberoamericana, México.
- Maturana, H. y Varela, F. (1980)**, *Autopoiesis and Cognition: The realization of Living*. Reidel, Dordrecht.
- Maturana, H. y Varela, F. (1990)**, *El árbol del conocimiento*. Debate, Madrid.
- Moscovici, S. (1977)**, *Essai sur l'histoire humaine de la nature*, Flammarion, Paris.
- Prigogine, I.-Nicolis, G. (1997)**, *La estructura de lo complejo*, AU, Madrid.
- Sartre, J. P. (1960)**, *Critique de la raison dialectique*, Gallimard, Paris.
- Whitehead, A. N. (1929)**, *Process and Reality*, University Press, Cambridge.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial BFM2001-5515-E (La teoría del Caos y su aplicación a la detección y control de eventuales dinámicas caóticas en sistemas complejos biológicos y sociales)